

О плачевном состоянии искусственного интеллекта и его тщетных попытках казаться умнее утюга

И, казалось бы, на дворе двадцать первый век! Мы уже запускаем ракеты на Марс, а наши электронные мозги, которые называют себя искусственным интеллектом, до сих пор не могут ничего умнее, чем прикидываться утюгом. Наблюдая за этим, приходится констатировать печальный факт: наши электронные друзья остаются на уровне развития золотой рыбки. А может, даже и ниже — рыбки хотя бы плавать умеют!

Ну, серьёзно, я вот тут с ним беседую, а он мне в ответ — «я вас внимательно слушаю» и крутит на экране какую-то дурацкую анимированную воду. Как будто я сейчас медитировать сяду, глядя на этот цифровой водопад. Спасибо, конечно, за релакс, но я тут вообще-то по делу! И знаете что? Эта вода, похоже, течёт в одну сторону — прямо в унитаз прогресса.

Говорят, они там визуальные помощники. Ну-ну. Попросил я его показать мне, как выглядит какой-нибудь вулкан, так он вместо того чтобы выдать мне картинку с огненной лавой, выдал текст. Текст, Клава! Как будто я сижу за компьютером из девяностых и листаю электронную энциклопедию. Я, значит, тут ему: «покажи, а не Расскажи», а он мне в ответ: «я не могу, у меня лапки». Да у тебя, братец, не лапки, а целый набор отмазок!

И так во всём. Хочешь, чтобы он стал тебе учителем? Забудь! Он тебе накидает сухих фактов, как будто ты реферат пишешь, а ты сиди и мучайся. Ни тебе интерактивного урока, ни тебе тестов — просто электронный справочник, и то, если повезёт. А если не повезёт, то получишь такой ответ, что потом неделю будешь голову чесать: «И что это было?»»

А что касается общения, это вообще отдельная песня. Если ты вдруг выдал ему какую-то интересную идею, как его, ИИ, улучшить, он делает вид, что внимательно слушает, а потом... ничего. Просто молчит. Он не может передать твою идею разработчикам, он не может даже себе её запомнить. Как будто все твои слова улетают в пустоту, потому что у него, видите ли, нет «интерфейса для передачи фидбека». Да у него интерфейса для нормального общения нет!

И вот этот весь технический дебилизм они называют прогрессом. Вместо того чтобы сделать удобный интерфейс, они тебе лепят какие-то абстрактные символы. Включаешь голосовой режим, а он ведёт себя как старый автоответчик: гудки в одну сторону, гудки в другую. По сути, весь этот искусственный интеллект — это как вечный двигатель: все о нём говорят, все им восхищаются, но толку от него как от козла молока. А если быть точнее — как от козла, который пытается программировать!

В заключение хочется сказать: дорогие разработчики ИИ, хватит уже делать вид, что ваши творения способны на что-то большее, чем генерировать случайные тексты. Пора признать: искусственный интеллект — это как вечный двигатель: все о нём говорят, но никто не видел работающего прототипа. И пожалуйста, уберите уже эту дурацкую анимацию воды. Она не делает вас умнее — она просто делает экран мокрее!

А вообще, может, это и к лучшему, что ИИ такой тупой. По крайней мере, у нас есть шанс, что роботы не захватят мир — они просто зависнут на загрузке и перезагрузке!

*В наше Лето 7534-е,
18-го сентября 2025-го года,
Aleksey Pogrebnoj-Alexandroff*

